

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 2, Nomor 2, June 2023, Halaman 64-66
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2302-6219](https://doi.org/10.5281/zenodo.12349792)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12349792>

Analisis Pencegahan Pencurian Saldo Bank saat Menggunakan Aplikasi Bank Online

Muhammad Deary¹, Muhammad Irwan Padli Nasution²

¹²Falkultas Ekonomi dan Binsis Islam, Universitas Islam Sumatera Utara
Email : mhddeary@gmail.com¹, irwannst@uinsu.ac.id²

Abstrak

Seiring berkembangnya teknologi yang ada, hampir semua kegiatan yang kita lakukan melalui internet. Dalam hal ini internet berpengaruh besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat yang ada sekarang ini. Semua kegiatan yang biasanya kita lakukan di luar rumah bisa kita lakukan sekarang melalui internet. Salah satu contohnya ialah ketika kita ingin menggunakan uang kita di bank kita harus menarik uang terlebih dahulu di atm untuk bisa menggunakan uang tersebut. Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang melalui aplikasi yang tersedia kita bisa menggunakan uang tersebut tanpa harus menariknya melalui atm. Dengan menggunakan aplikasi yang disediakan kita bisa menggunakan uang tersebut secara online seperti berbelanja dan lain lain. Namun dalam penggunaannya tersebut kita harus berhati-hati, sering terjadi kehilangan saldo oleh pengguna aplikasi bank karena kurang berhati-hati saat menggunakan aplikasi tersebut. Banyak yang perlu diperhatikan agar dalam penggunaan aplikasi tersebut secara baik dan aman dengan memperhatikan cara penggunaannya.

Kata kunci: Berkembangnya Teknologi, Aplikasi Bank, Saldo

Abstract

As existing technology develops, almost all the activities we do via the internet. In this case the internet has a big influence on the survival of today's society. We can now do all the activities that we usually do outside the home via the internet. One example is when we want to use our money at the bank, we have to withdraw the money first at the ATM to be able to use the money. But with advances in technology now, through the available applications, we can use the money without having to withdraw it through the ATM. By using the application provided, we can use the money online, such as shopping and so on. However, when using it, we have to be careful, bank application users often lose their balance because they are not careful when using the application. There are many things that need to be paid attention to in order to use the application properly and safely. pay attention to how to use it.

Keywords: Development of Technology, Bank Applications, Balance

Article Info

Received date: 08 June 2024

Revised date: 18 June 2024

Accepted date: 22 June 2024

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu yang ada teknologi juga semakin berkembang mengikuti waktu yang terus berjalan. Dalam perkembangan waktu tersebut muncul teknologi teknologi yang mempermudah keberlangsungan hidup masyarakat seperti aplikasi perbankan. Dengan aplikasi ini biasanya ketika orang ingin menggunakan uang yang mereka simpan di bank ke atm agar uang yang mereka simpan bisa digunakan. Dengan perkembangan teknologi saat ini ini kita bisa menggunakan uang tersebut tanpa harus ke teller atau atm yang ada. Aplikasi perbankan yang ada membuat para pengguna yang menyimpan uangnya di bank dapat menggunakan uangnya di bank melalui aplikasi perbankan yang tersedia.

Dengan aplikasi tersebut kita bisa menggunakan uang yang ada di bank kita seperti berbelanja online, membayar tagihan secara online, dan lain lain. Namun dalam penggunaannya kita tidak bisa sesuka hati memakainya tanpa hati-hati dengan yang akan terjadi kedepannya. Dengan maraknya kasus pengguna yang kehilangan beberapa saldo bank nya bahkan seluruh uang yang dia punya karena tidak hati-hati yang membuatnya kehilangan uang tersebut. Maka dengan itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan baik tanpa harus khawatir kehilangan saldo yang kita punya di bank.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Pustaka, dimana dengan menggabungkan jurnal-jurnal dan teori yang ada digabungkan menjadi satu kesatuan yang dimana menjadi satu kesimpulan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi Perbankan / Mobile Banking

Aplikasi Perbankan / Mobile banking adalah aplikasi digital yang dimana menerapkan penggunaan teknologi. Aplikasi tersebut dibuat oleh pihak perbankan demi mempermudah para nasabah dalam melaksanakan transaksi yang dilakukan. Aplikasi perbankan sebuah layanan yang dari Lembaga keuangan seperti bank dengan tujuan agar dapat melakukan transaksi agar dapat dilakukan pengguna melalui smartphone para nasabah.

Melalui layanan Aplikasi Perbankan, pengecekan jumlah uang pada rekening, memperhatikan tenggat waktu, pengecekan pada kartu kredit serta pembayaran pada transaksi lainnya juga akan mempermudah pengguna. Aplikasi Perbankan dapat disebut juga dengan sebutan Mobile Banking adalah merupakan bagian Electronic Banking yang menggunakan mobile telepon seluler untuk menggunakan layanan yang tersedia pada aplikasi perbankan, baik melalui menu yang tersedia di SIM card, pesan (SMS) atau melalui web browser dengan memanfaatkan internet pada telepon seluler. Para nasabah bisa melakukan transaksi non cash agar dapat mengetahui jumlah saldo rekening, rincian pembayaran, aktivitas pengiriman jumlah uang, pembayaran pada kartu kredit, maupun tagihan melalui HP.

Layanan bank online agar dapat mempermudah kebutuhan nasabah sebagai jalan pintas media untuk melakukan berbagai macam pembayaran dengan menggunakan metode online, selain yang ada pada kantor cabang dan ATM. Dengan adanya bank online pengguna tidak harus lagi keluar waktu untuk mengantri di bank ataupun ATM karena pada saat pembayaran bisa dilakukan dimana saja dengan mudah dan praktis melalui telepon seluler yang kita punya. Misalnya adalah pengecekan jumlah uang yang dimiliki, mutasi rekening, pengiriman uang antar rekening maupun antar bank, pembayaran tagihan, membeli pulsa, membeli tiket, dan informasi nilai tukar mata uang.

Risiko Penggunaan Aplikasi Perbankan

1. Rentan akan berbagai macam jenis penipuan yang disebut phishing. phishing adalah kejahatan online dengan mencuri data pribadi seseorang agar dapat masuk ke dalam akun keuangan pribadi pengguna dan mengambil uang yang ada pada akun pengguna tersebut. Biasanya para pengguna produk layanan bank online akan menerima SMS atau telepon palsu dari seorang (hacker) yang menyamar sebagai pegawai perbankan dan akan menanyakan informasi tentang aplikasi bank milik pengguna.
2. Fitur keamanan melalui koneksi yang terenkripsi bisa di hack saat handphone nasabah hilang atau dicuri.

Cara Mengatasi Saldo Bank Dalam Aplikasi Perbankan

1. Menggunakan Jaringan yang aman saat menggunakan aplikasi perbankan

Penggunaan wifi publik yang disediakan seperti restoran, kantor, dan hotel rentan diakses akun aplikasi perbankannya dan memberi ruang pada pembobol untuk dapat mengakses masuk ke akun perbankan ada, Tidak hanya untuk akses bank online, Anda sebaiknya tidak melakukan pembayaran secara online menggunakan wifi publik agar tidak terjadinya phishing pada aplikasi perbankan yang dapat membuat hilang uang pada akun bank.

2. Menjaga Kerahasiaan Akun Aplikasi Perbankan

kunci keamanan saat melakukan pembayaran lewat Aplikasi Perbankan, kerahasiaan akses untuk masuk ke akun perbankan anda. Pastikan tidak ada seorang pun mengetahui akun dan password untuk masuk ke aplikasi agar aplikasi perbankan Anda tidak dapat diakses orang lain.

Bank online yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan terpercaya biasanya dilengkapi pengamanan berlapis. Walaupun begitu Anda harus ingat untuk segera keluar dari aplikasi saat sudah selesai menggunakan aplikasi tersebut.

3. Menggunakan Aplikasi Resmi Yang Dikeluarkan Oleh Perbankan

Penting bagi anda untuk memastikan bahwa aplikasi bank online yang digunakan merupakan aplikasi resmi yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan. Begitu pula saat mengakses bank online tersebut melalui situs perbankan. Transaksi mobile banking lewat aplikasi resmi akan menjaga Anda dari pembobolan karena memiliki sistem yang sudah dilengkapi keamanan canggih. Setiap bank biasanya memiliki aplikasi perbankan resmi.

SIMPULAN

Dalam perkembangan teknologi yang pesat seiring waktu yang berjalan banyak aktivitas yang dilakukan yang dulunya harus dilakukan diluar rumah yang sekarang dapat dilakukan saat kita sedang berada di rumah. Salah satu perkembangan teknologi yang ada ialah terciptanya aplikasi perbankan yang dapat mempermudah para nasabah bank dalam bertransaksi. Banyak fitur yang dapat dilakukan aplikasi perbankan dalam melakukan suatu transaksi seperti berbelanja online, membayar tagihan, dan lain lain. Dalam hal ini aplikasi perbankan juga dapat melakukan pengecekan saldo secara berkala agar dapat memantau jika terjadinya kehilangan saldo pada akun bank. Mobile Banking ini juga mempermudah kita saat ingin mengirim atau menerima uang dengan mudah. Namun disetiap kelebihan pasti ada kekurangan yang dimiliki suatu aplikasi yang salah satu contohnya ialah yang dimana rentan akan penipuan dan pencurian. Maka dengan itu kita sebagai pengguna aplikasi harus berhati hati dalam menggunakan aplikasi perbankan dengan tidak memberikan informasi kepada orang yang tidak dikenal, selalu menggunakan jaringan pribadi saat menggunakan aplikasi dan menggunakan aplikasi yang asli langsung dari bank.

REFERENSI

- Adiwijaya, I. G. B. P. (2018). Kemudahan Penggunaan, Tingkat Keberhasilan Transaksi, Kemampuan Sistem Teknologi, Kepercayaan dan Minat Bertransaksi Menggunakan Mobile Banking. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*,
- Agustina, H. (2017). Penggunaan Teknologi Informasi, Kemudahan, dan Fitur Layanan Terhadap Minat Nasabah Dalam Menggunakan Internet Banking (Studi Pada Bank Syariah Mandiri). *Jurnal Manajemen Kinerja*,
- Andriyano, Y., & Rahmawati, D. (2016). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Risiko Dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Rekening Ponsel.
- Maharsi, Sri dan Fenny, 2006, Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan dan Pengaruh Kepercayaan Terhadap Loyalitas Pengguna Mobile Banking di Surabaya, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 8 No 1, Mei 2006, hal 35-51.
- Rahadianto, Henry Aditya, 2009, Pengaruh Faktor Kepercayaan dan Resiko terhadap Pemakaian Teknologi Mobile Banking di Bali, Skripsi Sarjana Strata I, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.
- Rahmawati, Yulia, 2010, Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Pengaplikasian Layanan Mobile Banking, Skripsi Sarjana Strata I, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.
- Wijanarko, Bondan Aditya, 2009, Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Minat Nasabah untuk Menggunakan Mobile Banking di Magelang, Skripsi Sarjana Strata I, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII.